

ОСУШЕННОЕ ДНО АРАЛА - РЕЗЕРВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВ

¹Новицкий З.Б., ²Атаджанова Г.Х.

¹Заведующий лабораторией защитного лесоразведения и лесомелиораций НИИЛХ, д.с.-
х.н, ²Младший научный сотрудник НИИЛХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402577>

Аннотация. Показано современное состояние пастбищных угодий в пустынной зоне и их возможности для развития животноводства. Доказано, что резервом для получения дополнительных кормов могут стать лесопригодные типы донных отложений на осушенном дне Аральского моря. Приводятся научные рекомендации лаборатории защитного лесоразведения и лесомелиораций НИИЛХ, используя которые можно значительно увеличить кормовую емкость создаваемых пастбищ. Предлагается система развития животноводства для получения экономической и экологической выгоды местного населения.

Ключевые слова: Пастбища, кормовые растения, корма, животные, чогон, терескен, осушенное дно, фермерские хозяйства, Аральское море.

Abstract. The current state of pasture lands in the desert zone and their possibilities for the development of livestock farming are shown. It has been proven that forest-suitable types of bottom sediments on the dried bottom of the Aral Sea can become a reserve for obtaining additional feed. Scientific recommendations from the laboratory of protective afforestation and forest reclamation of the Research Institute of Forestry and Forestry are given, using which you can significantly increase the feeding capacity of created pastures. A livestock development system is proposed to provide economic and environmental benefits to the local population.

Keywords: Pastures, forage plants, feed, animals, chogon, teresken, drained bottom, farms, Aral Sea.

Проблема, которая сегодня остро нуждается в решении, особенно важна для нашего государства в период увеличения народонаселения. Наша страна взяла курс на обеспечение себя собственными продуктами питания, в том числе и продуктами животноводства. Для выполнения этих целей необходимо ежегодное увеличение поголовья крупного рогатого скота и овцепоголовья. Однако не так все просто это сделать из-за нехватки кормов. Создавать дополнительные пастбища на орошаемых землях задача трудно выполнимая, т.к. на них выращиваются другие культуры, имеющие стратегическое значение для государства. Да и поливать дополнительные пастбища с каждым годом становится все сложнее, т.к. ощущается большой дефицит воды в Регионе [1].

Пустыни и полупустыни в Узбекистане занимают 65% территории, основная часть которых представлена безлесными природными пастбищами. Бедность растительного покрова на этих пастбищах обусловлена перевыпасом скота, отсутствием многолетних кустарников и полукустарников, засолением почвогрунтов и сильно развитыми дефляционными процессами. Сильное засоление верхних слоев почвы и дефляция эоловых отложений препятствуют естественному возобновлению пастбищных растений.

Площадь пастбищ в Узбекистане составляет около 24 млн.га и при этом продуктивность их равняется 65-169 кормовых единиц. Как видим, продуктивность пастбищ очень и очень низкая. В то же время, количество животных в Республике ежегодно

увеличивается, что приводит к деградации пастбищ. Для пропитания одной овцы в год требуется 500 кормовых единиц, лошади и коровы 2000, а верблюдов 2500. Чтобы получить достаточное количество кормов необходимое для этих животных, таких пастбищ у нас нет. Мы все являемся свидетелями того, как продуктивность пастбищ в пустынной зоне ежегодно сильно снижается, пастбища не успевают восстанавливаться. Средний показатель снижения продуктивности пастбищ составляет 1.5 % ежегодно. Полная деградация пастбищ в год составляет 16.5 тыс.га. О темпах деградации пастбищ в пустыне можно судить еще и потому, что за последние 20 лет деградировано 465 тыс.га пастбищ. Это трагедия на государственном уровне.

По данным ФАО и ЮНЕП на Земле 6 800 000 км² территории деградировано из-за перевыпаса скота, 1 370 00 км² из-за вырубки деревьев для приготовления пищи и утепления жилья. Необходимо отметить, что по данным упомянутых источников 5 500 000 км² территории деградировано из-за неправильного ведения сельского хозяйства, а также из-за неправильной ирригации и полива.

Основными причинами деградации пастбищ являются перегрузка их домашними животными, превышающая допустимую норму в 2-3 раза, не регулированный выпас животных, отсутствие ухода за пастбищами, распашка песчаных пастбищ, беспорядочное движение транспортных средств. Особенно большой ущерб пастбищам наносится в сильно засушливые годы, когда ценные в кормовом отношении растения истощаются и выпадают вследствие постоянного стравливания. На их место поселяются плохо поедаемые, ядовитые и засоряющие шерсть растения (адраспан, мак, лютики и др.). Современное состояние пустынных пастбищ характеризуется, с одной стороны, все более усиливающимся, прогрессирующим ухудшением и снижением продуктивности и качества пастбищных кормов, а с другой – предельным увеличением поголовья животных без учета природной емкости пастбищ. Если до недавнего времени развитие животноводства проходило путем освоения еще неосвоенных пастбищных массивов, то сейчас этот резерв исчерпан. К настоящему времени, на пустынных пастбищах Узбекистана в связи с интенсивным развитием животноводства в частном секторе и фермерских хозяйствах, достигнута предельная концентрация поголовья животных. Больше прокормить пустынные пастбища не могут!!! Из-за нехватки кормов в некоторых областях страны наблюдается падеж скота. Это трагедия!

В Узбекистане есть резерв получения дополнительных кормов для имеющихся животных и даже значительно повысить их количество. Это возможность использования осушенного дна Аральского моря. У людей сложилось мнение, что осушенное дно - это сплошные пески и солончаки. Это вовсе не так. В Узбекистане площадь лесопригодных типов донных отложений, на которых возможно создавать пастбища составляет 1.5 млн.га. На данной площади при правильном использовании научных рекомендаций лаборатории защитного лесоразведения и лесомелиораций Научно-исследовательского института лесного хозяйства (Новицкий З.Б. – Рекомендации по методам создания пастбищ на осушенном дне Аральского моря, Ташкент-2014; Новицкий З.Б. – Рекомендации по созданию пустынных пастбищных агрофитоценозов на осушенном дне Аральского моря, Ташкент-2017; Новицкий З.Б. – Рекомендации по созданию пастбищ из кормовых растений на слабозаросших песчаных отложениях подверженных дефляционным процессам на осушенном дне Аральского моря, Ташкент-2020) можно создать пастбища с продуктивностью 500-600 кормовых единиц на 1 га. Считаем, необходимым очень серьезно

и со всей ответственностью отнести к данному Региону, который может стать важным поставщиком кормов. У нас имеется опыт создания таких пастбищ, начиная с 1984 года на осушенном дне бывшего залива Муйнакский, где в настоящее время местные жители п. Уч-Сай выпасают своих животных. Пастбища можно создавать следующими методами – это путем создания пастбищезащитных лесных полос из саксаула с размещением в межполосных пространствах 1-2 мелиоративно-кормовых полосы из таких кормовых растений, как чогон, терескен, боялыч, кейреук, изень и т.д. или очаговым методом располагая по 10-15 очагов кормовых растений на 1 га рассчитывая на семенное возобновление прилегающей территории.

Заслуживают внимания кулисный и узкополосный методы создания пастбищ, которые успешно нами применяются при проведении экспериментальных работ на бывшем заливе Муйнакский [2].

Пастбища терескена (*Ceratoides latens*) на осушенном дне Арала

В районе Акпеткинского Архипелага 20 лет тому назад была создана система полосных лесных насаждений из саксаула, который сейчас имеет высоту 5-6 метров, расстояние между рядами 10 метров. Площадь таких насаждений более 15 000 га, в межполосных пространствах нами высевались семена кормовых растений, которые сегодня образовали многокомпонентные пастбища. Такие растения, как чогон и терескен в первые годы вступают в стадию семеношения, что позволяет семенам под воздействием ветра распространяться по всему межполосному пространству и образовывать пастбища. Созданные нами 8-ми летние кормовые насаждения при формировании пустынных пастбищ имеют продуктивную емкость кормов до 450 кг. сухого вещества. Если к проблеме организации пустынных пастбищ на осушенном дне Аральского моря подойти профессионально, то на зиму можно заготовить сотни тонн кормов [3]. Сами имеющиеся насаждения будут выполнять функцию зонтов, в которых животные будут прятаться от знойной летней жары. Вода для животных имеется, т.к. на осушенном дне установлено не менее 10 относительно пресных самоизливающихся скважин.

Пастбища чогона (*Aellenia subaphylla*) на осушенном дне Аральского моря

Нами предлагается следующая система развития животноводства на осушенном дне Аральского моря. В раннее созданных высокопродуктивных саксауловых лесных насаждениях целесообразно развивать пастбища и на них в разных местах разместить 5-6 фермерских хозяйств, имеющих крупный рогатый скот, из которых не менее 30-50 штук дойные коровы. Животные смогут выпасаться на созданных пастбищах, т.к. в достаточном количестве будут обеспечены кормами. На осушенном дне уже сейчас люди поселяются и выпасают своих животных. Продавая продукцию животноводства, местное население этим самым решает свои социальные вопросы, а если их материально заинтересовать и создать соответствующие условия, то люди значительно могли бы увеличить количество выпасаемых животных. Фермерские хозяйства или отдельных предпринимателей через иностранные инвестиции или другие источники необходимо обеспечить «минизаводами» или отдельными аппаратами, позволяющими перерабатывать молоко, получая при этом творог, сыр, брынзу, сметану, каймак, катык (кислое молоко) и другие молочные продукты. Несколько раз в неделю автомашина с холодильной установкой будет объезжать фермерские хозяйства и собирать их продукцию, а потом централизованно увозить в г.Нукус для реализации по всему Узбекистану. В определенные числа месяца фермерские хозяйства будут получать деньги за реализованную продукцию. Таким образом, не только местное население будет обеспечено продуктами животноводства, но и весь Регион. При разведении животных мясной породы можно будет получать десятки тонн вкусного говяжьего мяса. Заслуживает внимания и развитие верблюдоводства, от которого получают шерсть и очень полезную кисломолочную продукцию «шубат». Молочные продукты можно будет поставлять в детские сады и школы-интернаты.

Пастбища селина (*Aristida Karelini*) на подвижных песках

Думаю, это только начало большого экономического движения по поднятию рентабельности животноводства, интенсивному развитию кормопроизводства и увеличению поголовья животных в ранее столетиями не использованном районе. Именно здесь кроется резерв получения кормов и развития животноводства. Этот почин найдет широкое распространение по всей зоне Приаралья, и это надо будет приветствовать и всячески поддерживать.

В 2018 году по инициативе Президента Ш.М.Мирзиёева была разработана Государственная программа по лесомелиоративному освоению осушенного дна Аральского моря, которая базируется на научных разработках ученых НИИЛХ. Воплощение данной программы позволило на осушенном дне Аральского моря создать 1 млн. 850 тыс. га лесных насаждений, в том числе 4 тыс. га пустынных пастбищ. В рамках данной программы нами планируется создать Центр по выращиванию семян кормовых растений, которыми будут обеспечены все работы по созданию пастбищ, а излишки семян будут реализовываться в соседние республики.

Хотим заявить, что не надо бояться осушенного дна Аральского моря, а профессионально подойти к его освоению и тогда мы сможем получать очень весомую экономическую и экологическую выгоду.

REFERENCES

1. Новицкий З.Б., Бакиров Н.Ж., Хамзаев А.Х., Курбанов Г.К. – Осушенное дно Арала – резерв для создания пастбищ. В кн.: Труды по интродукции и акклиматизации растений (вып.1). Удмуртский Федеральный исследовательский Центр Российской академии наук. Ижевск-2021г., с. 343-350.
2. Бакиров Н.Ж., Хамзаев А.Х., Новицкий З.Б., Атаджанова Г.Х. -Создание пастбищ по кулискому методу на осушенном дне Аральского моря. Ж.АГРО ИЛМ 17.01, 2020 г., №11, с. 82-83.

3. Атаджанова Г.Х., Хасанов М.А., Новицкий З.Б. – Лесные насаждения на осушенном дне Аральского моря. Материалы научной конференции молодых ученых лесного хозяйства. Ташкент – 2021, с.51-57.